

УДК 347

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЧАСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕУПЛАТУ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

©*Антипова А. В.*,

*Красноярский государственный аграрный университет,
г. Красноярск, Россия*

ASSESSMENT OF CHANGES IN LEGISLATION REGARDING LIABILITY FOR NON-PAYMENT OF INSURANCE PREMIUMS

©*Antipova A.*,

*Krasnoyarsk State Agrarian University,
Krasnoyarsk, Russia*

Аннотация. Рассмотрена проблема уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды России. Как известно эти фонды недополучают существенные суммы из-за сокрытия и уменьшения налогооблагаемой базы. Администрированием сбора платежей занимаются Федеральная налоговая служба и Фонд социального страхования.

С целью роста поступлений во внебюджетные фонды и борьбы с нелегальными явлениями на рынке труда была введена уголовная ответственность за уменьшение налогооблагаемой базы. Показано, что роста собираемости платежей не произойдет из-за сложности выявления подобных правонарушений.

Abstract. The problem of payment of insurance contributions to non-budgetary funds of Russia is considered in the work. As you know, these funds do not receive substantial amounts due to concealment and reduction of the taxable base. Administration of collection of payments is handled by the Federal Tax Service and the Social Insurance Fund.

In order to increase revenues to off-budget funds and to combat illegal phenomena in the labor market, criminal liability was introduced to reduce the tax base. The article shows that the increase in the collection of payments will not occur due to the complexity of identifying such violations.

Ключевые слова: внебюджетные фонды, страховые взносы, сокрытие, правонарушение, уголовная ответственность, уменьшение налогооблагаемой базы, расследование.

Keywords: off-budget funds, insurance premiums, concealment, offense, criminal liability, reduction of taxable base, investigation.

Государство взяло курс на ужесточение налогового администрирования, а также хочет бороться с теневой занятостью, из-за которой внебюджетные социальные фонды недобирают сотни миллиардов рублей. В России велик серый рынок труда: по данным Росстата, в 2016 году почти 15,4 млн. человек работали в неформальном секторе (21% от общего количества занятых). С трудовых доходов всех этих людей не платятся взносы на обязательное пенсионное и социальное страхование (или платятся не в полном объеме, так как часть людей параллельно с неформальной занятостью трудоустроены на официальной работе). С

учетом «конвертных» схем, когда работники получают часть зарплаты «мимо кассы», российский теневой рынок труда может достигать 30 млн. человек.

Недопоступление страховых взносов по одной только пенсионной системе оценивается в 1,5 трлн. руб. по данным за 2013 год. Эта оценка за прошедшие годы однозначно увеличилась в номинальном выражении. Оплата труда в России в 2016 году составила 40,2 трлн. руб. (в этот показатель входят и неформальные заработки), следует из данных Росстата о структуре ВВП по источникам доходов. На скрытый фонд оплаты труда приходится примерно 30% от общей величины. Применяя к скрытым зарплатам эффективную ставку в 18,5% (она учитывает и льготные тарифы страховых взносов в различных отраслях, и регрессию платежей при превышении дохода предельной базы), можно оценить, насколько больше могли бы быть сборы в Пенсионный фонд в 2016 году, если бы серый рынок внезапно стал белым, — 2,2 трлн. руб. (1).

В 2018 году установлены следующие тарифы для лиц, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам: организации, индивидуальные предприниматели, физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями — плательщиков страховых взносов (ст. 419 НК РФ).

Таблица 1.

ТАРИФЫ, КОТОРЫЕ УПЛАЧИВАЕТ ОРГАНИЗАЦИЯ
 ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ С ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

Плательщики страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС), на обязательное социальное страхование (ОСС), на обязательное медицинское страхование (ОМС)	Тарифы страховых взносов на обязательное страхование		
	пенсионное (ОПС)	социальное (ОСС)	медицинское (ОМС)
Тарифы страховых взносов в 2018 году			
Тарифы для плательщиков, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 419 НК РФ (кроме лиц, применяющих пониженные тарифы страховых взносов)	22,0 * процента	2,9 (1,8**) процента	5,1 процента

* Указанный тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование применяется в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование - 22 процента. Свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование - 10 процентов (п. 1 статьи 426 НК РФ).

** В скобках указаны тарифы на обязательное социальное страхование в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации.

Таблица 2.

ПРЕДЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА, ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ, ТАРИФЫ

Вид обязательного страхования	Предельная величина расчетной базы для начисления страховых взносов (руб., за год)	Тариф, %
Пенсионное	До 1 021 000 руб. включительно	22,0
	Свыше 1 021 000 руб.	10,0
Социальное	До 815 000 руб. включительно	2,9
	Свыше 815 000 руб.	0
Медицинское	Не установлена	5,1

Для отдельных категорий плательщиков, в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, занятых на определенных видах работ, применяется дополнительный тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ст. 428 НК РФ).

С 1 января 2018 года действует новый порядок уплаты фиксированных платежей ИП (за себя). При этом, формат оплаты предпринимателем страховых взносов зависит от того, является ли Предприниматель работодателем. Если ИП не использует труд наёмных работников, то для него применяется фиксированная величина страховых взносов.

В соответствии с законодательством на 2018 г., ИП уплачивает:

В ПФР — 26 545 руб. + 1% с доходов ИП свыше 300 000 руб. (совокупный платеж ограничен лимитом 212 360 руб.)

В ФОМС — 5 840 руб.

Многие работодатели считают такие тарифы чрезмерно высокими, ведь без учета отчислений на социальное страхование связанное с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями общая ставка составит 30% [1, с. 210-219].

Как известно, взносы во внебюджетные фонды администрирует Федеральная налоговая служба (ФНС). В 2018 году ФНС администрирует уплату страховых взносов на обязательное (глава 34 НК РФ):

- пенсионное страхование;
- медицинское страхование;
- социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Контролировать взносы на случай травматизма по-прежнему в 2018 году должен Фонд социального страхования (ФСС РФ). Штрафы за неуплату и несвоевременный отчет по этим взносам также назначает ФСС.

Компания платит взносы не позднее 15-го числа месяца, следующего за начислением. Если срок выпадает на выходной, перечислить взносы можно на следующий рабочий день, но не позже, иначе начисляется штраф. Штраф действует, если компания занизила базу по взносам или неправильно рассчитала платежи (п. 1 ст. 122 НК РФ).

По НК РФ, за неуплату или неполную уплату страховых взносов в результате занижения базы их начисления, неправильного расчета взносов или других нарушений предусмотрен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы взносов (ст. п. 1 ст. 122 НК РФ).

За умышленную неуплату взносов или неполную уплату налоговиков оштрафуют на 40% от неуплаченной суммы (п. 3 ст. 122 НК РФ).

По взносам на травматизм штрафы прописаны в статье 19 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ. Неуплата страховых взносов в ФСС грозит штрафом от 20% до 40 % (при умышленном нарушении) от суммы неуплаченных взносов.

Минфин выпустил новые разъяснения по штрафам за неуплату страховых взносов (Письмо от 24.05.17 № 03-02-07/1/31912), в котором сделан вывод о том, что инспекторы не станут штрафовать компанию, если она заплатит взносы позже срока, но вовремя сдаст расчет по взносам. В этом случае налоговики начислят только пени.

В указанном письме Минфин сообщил, что за одно только опоздание с уплатой инспекторы не вправе штрафовать компанию по статье 122 НК РФ. Авторы сослались на решение судей (п. 19 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.13 № 57). В письме отмечено, что выводы ВАС распространяются на страховые взносы. Поэтому компанию оштрафуют за опоздание со взносами, только если она неверно заполнит расчет или сдаст отчетность позже срока. Если в расчете все верно и компания сдала его вовремя, за опоздание с уплатой

налоговики начислят, как было сказано выше, только пени. Пени считается, как 1/300 ключевой ставки за каждый день опоздания (п. 4 ст. 75 НК РФ).

В случае, если компания опоздала всего на один день, то пеней быть не должно. Налоговики их начисляют со дня, следующего за сроком оплаты. День платежа в расчет не входит (письмо Минфина России от 05.07.16 №03-02-07/39318).

Как было сказано выше, в России существует проблема дефицитности внебюджетных фондов. В связи с этим с 10 августа 2017 года в России была введена уголовная ответственность за неуплату страховых взносов, которые администрирует ФНС. Речь идет о всех взносах, кроме тех, что плательщики продолжают перечислять в Фонд социального страхования в рамках своей ответственности за производственный травматизм и профессиональные заболевания.

Надо отметить, что Правительство России давно нацелилось на то, чтобы унифицировать правовое регулирование отношений, связанных с уплатой взносов во внебюджетные фонды и налоговых отчислений.

Соответствующие изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ внес Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 250-ФЗ.

Статья 198 УК РФ помимо уклонения обычных физических лиц от уплаты налогов и сборов теперь регулирует и уклонение от перечисления страховых взносов в качестве плательщиков. К этой категории лиц отнесены:

1. Предприниматели.
2. Граждане, которые выплачивают доход другим физлицам.

Само уклонение может выражаться:

11. в несдаче расчета по взносам или иных обязательных документов;
12. включении в расчет или такие документы заранее неверных данных.

Накажут только за уклонение в крупном размере, при этом в расчет берут одновременно общую сумму налогов, сборов и страховых взносов в ФНС:

1. за 3 финансовых года подряд — от 900 000 рублей, при условии, что доля неуплаченных сумм в совокупности превышает 10% подлежащих уплате;
2. сумма — от 2 700 000 рублей.

Ответственность за указанные правонарушения:

- или штраф в размере от 100 000 рублей до 300 000 рублей;
- или штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет;
- или принудительные работы на срок до 1 года;
- или арест на срок до 6 месяцев;
- или лишение свободы на срок до 1 года.

Особо крупный размер для статьи 198 УК РФ — это:

21. за 3 финансовых года подряд от 4 500 000 рублей, при условии, что доля неуплаченных сумм в совокупности превышает 20% подлежащих уплате;
22. сумма – от 13 500 000 рублей.

Ответственность за подобные уклонения:

- или штраф в размере от 200 000 рублей до 500 000 рублей;
- или штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до 3 лет;
- или принудительные работы на срок до 3 лет;
- или лишение свободы на срок до 3 лет

Уголовной санкции не будет, если виновное лицо (п. 3 ст. 198 УК РФ):

23. впервые совершило такое деяние;
24. целиком покрыло задолженность по взносам;
25. полностью уплатило пени;
26. выплатило штраф.

В следующую статью 199 УК РФ введена уголовная ответственность за неуплату страховых взносов в ФНС юридическим лицом. Подход тот же: имеет значение совокупная сумма неперечисления этих платежей.

Крупный размер:

1. за 3 финансовых года подряд — от 5 000 000 рублей, при условии, что доля неуплаченных сумм в совокупности превышает 25% подлежащих уплате;
2. сумма — от 15 000 000 рублей.

Ответственность за уклонения в крупных размерах:

- или штраф в размере от 100 000 рублей до 300 000 рублей;
- или штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет;
- или принудительные работы на срок до 2 лет с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет;
- или арест на срок до 6 месяцев;
- или лишение свободы на срок до 2 лет с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Особо крупный размер для статьи 199 УК РФ — это:

1. за 3 финансовых года подряд от 15 000 000 рублей, при условии, что доля неуплаченных сумм в совокупности превышает 50% подлежащих уплате;
2. сумма — от 45 000 000 рублей.

Ответственность за уклонения в особо крупных размерах:

- или штраф в размере от 200 000 рублей до 500 000 рублей;
- или штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет;
- или принудительные работы на срок до 5 лет с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет;
- или лишение свободы на срок до 6 лет с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет

Тесно связана с положениями УК РФ о задолженности по обязательным платежам статья 199.2, по которой наказывают за сокрытие денег либо имущества предприятия/ИП, за счет которых должно произойти взыскание налогов и сборов. С 10.08.2017 сюда включены и страховые взносы всех видов: в налоговую и ФСС на травматизм.

И кстати, теперь в этой норме нет упоминания о том, что сокрытие совершает собственник, глава организации либо иной сотрудник-управленец (ИП), таким образом круг подозреваемых автоматически стал шире.

После введения уголовной ответственности за неуплату страховых взносов федеральный Фонд социального страхования (ФСС) будет сопровождать требования об уплате недоимки по страховым взносам предупреждением о том, что материалы о неплательщиках будут переданы в следственные органы для возбуждения уголовных дел. Сведения о неплательщиках будут передаваться в следственные органы через два месяца

после отсутствия реакции на предупреждение ФСС, следует из доработанного законопроекта. Полиция и следственные органы также будут обязаны сообщать ФСС о выявленных ими неплательщиках взносов, сказано в доработанном Минюстом законопроекте. Министерство также предлагает узаконить участие полиции в выездных проверках плательщиков страховых взносов. Сейчас полицию могут приглашать лишь налоговики для участия в налоговых проверках.

Резюмируя все вышесказанное, рассмотрим прецеденты, которые повлекут при соответствующем расследовании и доказательстве, уголовную ответственность.

1. Умышленное уменьшение базы.

2. Неправильный расчет суммы обязательных страховых выплат, совершенный умышленно.

3. Гражданин или организация отказалась предоставлять расчет по обязательным, страховым взносам. Также уклонением будет считаться непредставление других обязательных документов.

4. Гражданин или организация записала в эти документы информацию, которая является ложной. Особенно, если это сделано умышленно.

Теперь обратимся к вопросам расследования подобных случаев. Наиболее часто встречающиеся случаи правонарушений, связанных с невыплатой страховых взносов – это умышленное уменьшение базы для расчета страховых взносов. Всем известно, что подобные результаты достигаются благодаря частичной или полной выплаты заработной плате «в конверте». Это и является основной причиной дефицита бюджета ФСС РФ [2, с. 137-142]. Однако порядок выявления и расследования таких случаев крайне затруднен. Единственным доказательством вины работодателя могут служить показания самих работников, которые при этом чем-либо подтверждены. В качестве таковых подтверждений могут быть видео и аудиозаписи переговоров с работодателем, показания свидетелей, документы, подтверждающие факты и объемы выполняемых заданий. При этом необходимо отметить, что иных путей расследования данных правонарушений, кроме как добровольных показаний работников не существует. Тогда возникает закономерный вопрос о том, не будет ли ужесточившееся в этой сфере наказание являться поводом для злоупотреблений и мести отдельно взятых лиц? Ведь по логике ни один работник не заинтересован в раскрытии такой информации. Работник открыто разгласит информацию о серой заработной плате только при желании отомстить работодателю. Из чего можно сделать вывод о том, что большинство правонарушений в этой сфере останутся не раскрытыми и даже не учтенными. Тем более это обострится в условиях роста безработицы на фоне кризисных явлений в экономике.

Таким образом, устанавливая такую ответственность, вплоть до уголовной за правонарушения в сфере умышленного уменьшения налогооблагаемой базы по страховым взносам, государство, безусловно, преследует цель повысить размеры поступлений во внебюджетные фонды. Однако на практике все подобные сокрытия налогооблагаемой базы останутся неизменными и незыблемыми, но зато у врагов и недоброжелателей фирмы появится в руках действенный инструмент борьбы. А у бизнеса появилась еще одна дополнительная проблема.

На взгляд автора, предложения в сфере ужесточения или любого изменения наказания должны основываться на криминологическом исследовании его мотивов, стимулов и последствий. Криминологическая составляющая любого правонарушения или преступления базируется на его криминологической основе, таким образом, наказание должно логически следовать из мотива, дабы не породить злоупотреблений и различных «уродливых» форм его

использования, тем более, когда речь идет об экономических правонарушениях. Выскажем предположение о том, что ужесточение в сфере наказания за сокрытие налогооблагаемой базы по страховым взносам не приведет к существенному росту поступлений во внебюджетные фонды, как это ожидается.

Источники:

- (1). Принуждение к взносам. Режим доступа: <https://goo.gl/oXrpsc>.

Sources:

- (1). Coercion to contributions. Access mode: <https://goo.gl/oXrpsc>.

Список литературы:

1. Сочнева Е. Н. Анализ основных направлений деятельности Фонда социального страхования Российской Федерации // Публичное и частное право. 2015. Вып. III. С. 210-219.
2. Сочнева Е. Н. Деятельность Фонда социального страхования РФ: анализ основных направлений // Экономика и предпринимательство. 2014. № 10 (51). С. 137-142.

References:

1. Sochneva, E. N. (2015). Analysis of the main activities of the Social Security Fund of the Russian Federation. *Public and private law*, III. 210-219.
2. Sochneva, Ye. N. (2014). Activity of the Social Insurance Fund of the Russian Federation: analysis of the main directions. *Economics and Entrepreneurship*, 10 (51). 137-142.

*Работа поступила
в редакцию 22.05.2018 г.*

*Принята к публикации
27.05.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Антипова А. В. Оценка изменения законодательства в части ответственности за неуплату страховых взносов // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №6. С. 304-310. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/antipova> (дата обращения 15.06.2018).

Cite as (APA):

Antipova, A. (2018). Assessment of changes in legislation regarding liability for non-payment of insurance premiums. *Bulletin of Science and Practice*, 4(6), 304-310.